

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Саъдуллоева Сабина Суръатовна

Студентка 3 курса, Ташкентского Государственного Университета Востоковедения, института внешней политики и международных экономических отношений, кафедры «Международных отношений», Номер телефона: +99893 3523208 e-mail: sabinasadullaeva32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16880387>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-avgust 2025 yil
Ma'qullandi: 12-avgust 2025 yil
Nashr qilindi: 15-avgust 2025 yil

KEY WORDS

особенности
политической культуры,
преобразования, процессы
политической модернизации,
развитие демократических
институты, участие граждан в
политике, эволюция
политического сознания, этапы
формирования Нового
Узбекистана.

ABSTRACT

Целью статьи является комплексное рассмотрение факторов, определяющих трансформацию политической культуры Узбекистана, с акцентом на переход к модели взаимоотношений государства и общества, основанной на принципах открытости, инклюзивности и ответственности. Политическая культура представляет собой ключевой компонент общественно-политической системы любого государства, поскольку отражает глубинные установки и ценности общества, степень гражданской активности, уровень доверия к государственным институтам и готовность населения к участию в процессах реформирования. Настоящее исследование посвящено анализу эволюции политической культуры в Республике Узбекистан в контексте масштабных преобразований, стартовавших после 2016 года с началом президентства Шавката Мирзиёева. В статье рассматриваются историко-культурные предпосылки формирования политической культуры Узбекистана, которая на протяжении длительного времени базировалась на авторитарной модели управления с ярко выраженной централизацией власти и ограниченным участием граждан в политической жизни. Переход к новому этапу развития, обозначаемому как "Новый Узбекистан", сопровождается заметными изменениями: усилением прозрачности, повышением подотчётности властных структур, поддержкой институтов гражданского общества, цифровой трансформацией управления и расширением площадок для общественного диалога.

Введение. Политическая культура представляет собой совокупность укоренившихся в обществе норм, ценностных установок, моделей политического поведения и ожиданий, которые складываются под влиянием исторического прошлого, культурных

традиций, уровня просвещения населения и социально-экономических реалий.¹ Данный феномен оказывает значительное влияние не только на характер взаимодействия между гражданами и государственными структурами, но и на устойчивость политической системы, результативность проводимых реформ и перспективы демократического развития.²

На протяжении многих лет политическая культура Узбекистана формировалась под воздействием советской идеологии и централизованной модели власти, унаследованной после распада СССР. В первые десятилетия независимости структура управления сохраняла черты авторитаризма, а участие граждан в политической жизни, как правило, ограничивалось формальными проявлениями.³ Гражданское общество находилось под строгим контролем, а в общественном сознании преобладали патерналистские настроения и склонность полагаться на инициативу со стороны государства, наряду с ограниченным доверием к механизмам самоуправления.

Рубежным моментом в политической эволюции страны стал 2016 год, когда с избранием Шавката Мирзиёева началась новая волна реформ, получившая название «Строительство Нового Узбекистана».⁴ С этого периода прослеживаются глубинные изменения в политической культуре, затрагивающие как институциональный уровень, так и сферу массового политического сознания. Важнейшими признаками этой трансформации стали усиление общественной инициативы, рост гражданской активности, формирование нового понимания ответственности власти перед обществом, а также активное развитие механизмов политической социализации.⁵

Кроме того, немаловажное значение приобретает международная перспектива: внутренние преобразования в Узбекистане всё чаще становятся предметом оценки со стороны зарубежных партнёров и международных организаций.

Основная часть. Политическая культура Узбекистана формировалась под влиянием древних традиций государственного управления, исламских институтов, колониального опыта в составе Российской империи и почти 70-летнего периода советской власти. Советская модель воспроизводила вертикально ориентированную систему власти с доминирующей ролью партии, в которой гражданская активность была строго регламентирована и лишена реального влияния на принятие политических решений.⁶

После обретения независимости в 1991 году Узбекистан унаследовал авторитарную модель управления, при которой сохранялась централизация власти, а общественно-политическая жизнь оставалась ограниченной. В этот период доминировали

¹ Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / пер. с англ. Принстон: Принстонский университет, 1963. -564 с. <https://socio.karazin.ua/resource>

² Фукидиди, Ш. (2020). Политическая культура постсоветских государств: тенденции и трансформации. *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС*, №4, с. 45–56.

³ Раджабов, А.Ш. Политическое сознание и культура в Узбекистане: состояние и перспективы. *Общество и управление*, №1(61), с. 17–24. (2017).

⁴ Реформы в Узбекистане оживили не только страну, но и весь регион 2015 - 2025 – www.constitution.uz

⁵ Стратегия развития «Новый Узбекистан» на 2022–2026 годы Режим доступа: <https://strategy.uz> (дата обращения: 16.06.2025).

⁶ Культура и общество Узбекистана в 1920-1930 гг. Замира Ишанходжаева. Доктор исторических наук, профессор, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. 2024-09-09 <https://inscience.uz/index.php/socinov/issue/view/87>

патерналистские установки ожидание инициативы от государства, пассивность населения, слабая правовая культура и низкий уровень политической социализации.⁷

С приходом к власти Президента Шавката Мирзиёева в 2016 году страна вступила в новый этап развития, который получил название «Новый Узбекистан». Центральным элементом этого этапа стали политические реформы, направленные на открытость власти, развитие институтов гражданского общества, повышение подотчётности государственных структур и расширение прав и свобод граждан.⁸ Одним из ключевых изменений стало признание значимости участия граждан в процессах управления. В Концепции административной реформы (2017) подчеркивается необходимость перехода от управления обществом к его служению. Были реализованы такие шаги, как расширение парламентского контроля, запуск виртуальной приёмной Президента, развитие механизмов общественного контроля и вовлечение населения в обсуждение законопроектов

Развитие институтов гражданского общества стало важной частью трансформации политической культуры. Число негосударственных некоммерческих организаций (ННО) значительно возросло, а их деятельность стала разнообразнее: от защиты прав человека до реализации образовательных и экологических программ.⁹ Эти организации стали играть ключевую роль в мониторинге государственных инициатив, содействии прозрачности управления и продвижении интересов различных социальных групп. Одновременно усилились процессы политической социализации-формирование политической грамотности, участие молодёжи в общественной жизни, развитие независимых СМИ и блогосферы, что способствовало росту политического сознания и правовой культуры граждан¹⁰.

Особенно важную роль в этом сыграли образовательные проекты и волонтерские движения, которые стимулируют у молодёжи чувство ответственности и стремление к социальным переменам. Повышение уровня открытости власти, организация общественных обсуждений и диалоговых площадок создали возможности для обратной связи и включения граждан в процесс принятия решений. В результате усилилось доверие к институтам, сформировался запрос на подотчётность чиновников, а также укрепилось представление о гражданской активности как об естественной составляющей политической жизни. Таким образом, именно через развитие гражданского общества и активную политическую социализацию происходит формирование новой политической культуры, ориентированной на инициативу, участие и правовую осведомлённость.¹¹

День за днем в политической культуре роль в цифровой трансформации государственного управления поднимается на новый уровень. Электронные платформы («E-portal», «Open Budget», «MyGov» и др.) обеспечивают прозрачность, открытый доступ к информации и участие населения в принятии решений. Это усилило доверие граждан к власти и повысило их готовность к взаимодействию с

⁷ Абдуллаева Ш. Политическая культура Узбекистана: эволюция и проблемы развития // *Общество и управление*.

⁸ Мирзиёев Ш.М. Мы построим Новый Узбекистан вместе с нашим народом. Ташкент: Узбекистан, 2022 <https://president.uz/ru/lists/view/5774>

⁹ Агентство по делам ННО и институтам гражданского общества при Администрации Президента Республики Узбекистан. Официальный портал: <https://ngo.uz> (2025)

¹⁰ Закон Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях» от 14 апреля 1999 года № 756-1 // Lex.uz

¹¹ Волонтерство: как помощь другим меняет мир и нас самих Камолиддин Тураназаров, волонтер Фонда ООН в области народонаселения. <https://uza.uz/posts/684776>

институтами государства.¹² Цифровизация также создала условия для расширения горизонтальных связей между гражданами и активизации общественных инициатив, что способствует формированию новой политической культуры более открытой, инициативной и ответственной.

Политическая трансформация в Узбекистане получила положительные оценки со стороны международных партнёров. В отчётах таких организаций, как *Freedom House*, *OECD*, *ОБСЕ*, отмечаются улучшения в сфере свободы выражения мнений, прав человека, борьбы с коррупцией и развития правовой системы. Несмотря на сохраняющиеся вызовы, Узбекистан демонстрирует устойчивый прогресс в демократизации и политической модернизации.¹³

В сравнении с другими странами Центральной Азии Узбекистан выделяется стремлением к балансу между стабильностью и реформами. В то время как ряд государств региона сохраняют жёсткую вертикаль власти, Ташкент делает ставку на постепенное вовлечение общества в процессы государственного управления. Несмотря на позитивные изменения, трансформация политической культуры сталкивается с рядом объективных и субъективных ограничений. Во-первых, сохраняется инерция мышления, сформированная десятилетиями авторитарного управления, что выражается в низкой политической активности в некоторых слоях населения и ограниченной инициативности на местах. Во-вторых, наблюдается неравномерность вовлечения граждан в общественно-политическую жизнь в зависимости от региона, уровня образования и доступа к цифровым ресурсам. Это свидетельствует о необходимости системной работы по политическому просвещению и расширению механизмов участия.¹⁴

В-третьих, остаются вызовы, связанные с эффективностью реализации реформ, в том числе сопротивление на уровне отдельных ведомств, недостаточный уровень институционального взаимодействия и ограниченность ресурсов гражданского сектора.¹⁵

В Узбекистане особенно активно реализуются инициативы в области цифровизации и прозрачности управления в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН) и Европейским союзом внедряются платформы для электронного участия населения, расширяется доступ к информации и усиливаются механизмы подотчётности чиновников. Примером служит программа ПРООН по повышению потенциала местных органов власти, реализуемая в Наманганской и Самаркандской областях, где внедрены пилотные модели участия населения в принятии решений и мониторинге бюджетных

¹² Деев Александр Анатольевич ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnnoe-pravitelstvo-kak-instrument-povysheniya-effektivnosti-publichnogo-upravleniya-1>

¹³ Freedom House: Узбекистан получил 12 баллов в рейтинге 27/02/2025свобод.Узбекистан <https://www.uzdaily.uz/ru/freedom-house-uzbekistan-poluchil-12-ballov-v-reitinge-svobod>

¹⁴ Файзуллаев А. Политическое поведение и реформы: вызовы трансформационного общества // *Научная мысль Узбекистана*. . 2022. № 2. С. 34–41

¹⁵ Глубокие реформы и новая стратегия развития ш.м. мирзиёева: реализация и ее основные проблемы. Мамажонов Сарвар сойбжон угли. 2022г. <https://cyberleninka.ru/article/n/glubokie-reformy-i-novaya-strategiya-razvitiya-sh-m-mirziyeva-realizatsiya-i-ee-osnovnye-problemy>

расходов.¹⁶ Кроме того, проекты ОБСЕ по правам человека и свободе СМИ способствуют профессиональному росту журналистов, повышению правовой культуры населения и укреплению механизмов общественного контроля.¹⁷

На международной арене Узбекистан активно участвует в глобальных диалогах о развитии, в том числе в рамках Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), что дополнительно мотивирует страну к совершенствованию государственных институтов и укреплению демократических практик. В отличие от некоторых стран Восточной Европы, где демократизация сопровождалась резкими социальными разломами, Узбекистан делает ставку на поэтапность, управляемость реформ и адаптацию международного опыта к местным культурным и политическим условиям. Такой подход минимизирует риски дестабилизации и обеспечивает последовательное развитие страны на долгосрочную перспективу.¹⁸

Заключение. Трансформация политической культуры в Республике Узбекистан в последние годы демонстрирует поступательное движение к более открытому, инклюзивному и демократически ориентированному обществу. Начатые после 2016 года преобразования не ограничиваются реформированием административных структур они затрагивают глубинные аспекты взаимоотношений между государством и гражданами, переосмысливая устоявшиеся нормы политического участия, доверия к власти и социальной ответственности.

Изменения в политической культуре выражаются в нарастающем участии населения в управленческих процессах, усилении роли негосударственных институтов, формировании общественного запроса на прозрачность и эффективность. Эти процессы активно подпитываются как внутренними потребностями общества, так и влиянием глобального контекста международного сотрудничества, внедрения цифровых решений, поддержки реформ со стороны зарубежных партнёров. Узбекистану удалось избежать деструктивных сценариев, наблюдавшихся в ряде стран с переходной экономикой, благодаря поэтапному внедрению реформ и учёту национальных особенностей. Вместе с тем остаются вызовы, среди которых необходимость повышения правовой культуры, расширения каналов политической социализации и устойчивого институционального развития. Подводя итог, можно утверждать, что формирование новой политической культуры в условиях "Нового Узбекистана" не только открывает путь к устойчивому демократическому развитию, но и становится важнейшим фактором в укреплении общественного согласия, легитимности власти и вовлечённости граждан в построение будущего страны.

Список литературы.

¹⁶ ПРООН в Узбекистане. *Повышение участия населения в местном самоуправлении* // <https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/projects>

¹⁷ Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане. *Поддержка свободы слова и журналистики* // ташкент республика Узбекистан <https://www.osce.org/uzbekistan>

¹⁸ на международном форуме обсуждались вопросы достижения целей устойчивого развития 24 июн. 2021 г. центр стратегия развития <https://strategy.uz/index>.

1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / пер. с англ. Принстон: Принстонский университет, 1963. - 564 с. <https://socio.karazin.ua/resource>
2. Фукидиди, Ш. (2020). Политическая культура постсоветских государств: тенденции и трансформации. *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС*, №4, с. 45–56.
3. Раджабов, А.Ш. Политическое сознание и культура в Узбекистане: состояние и перспективы. *Общество и управление*, №1(61), с. 17–24. (2017).
4. Реформы в Узбекистане оживили не только страну, но и весь регион 2015 - 2025 – www.constitution.uz
5. Стратегия развития «Новый Узбекистан» на 2022–2026 годы Режим доступа: <https://strategy.uz>
6. Культура и общество Узбекистана в 1920-1930 гг. Замира Ишанходжаева. Доктор исторических наук, профессор, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. 2024-09-09 <https://inscience.uz/index.php/socinov/issue/view/87>
7. Абдуллаева Ш. Политическая культура Узбекистана: эволюция и проблемы развития // *Общество и управление*.
8. Мирзиёев Ш.М. Мы построим Новый Узбекистан вместе с нашим народом. Ташкент: Узбекистан, 2022 <https://president.uz/ru/lists/view/5774>
9. Агентство по делам ННО и институтам гражданского общества при Администрации Президента Республики Узбекистан. Официальный портал: <https://ngo.uz> (2025)
10. Закон Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях» от 14 апреля 1999 года № 756-I // Lex.uz
11. Волонтерство: как помощь другим меняет мир и нас самих Камолиддин Тураназаров, волонтер Фонда ООН в области народонаселения. <https://uza.uz/posts/684776>
12. Деев Александр Анатольевич ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-pravitelstvo-kak-instrument-povysheniya-effektivnosti-publichnogo-upravleniya-1>
13. Freedom House: Узбекистан получил 12 баллов в рейтинге 27/02/2025 свобод. Узбекистан <https://www.uzdaily.uz/ru/freedom-house-uzbekistan-poluchil-12-ballo-v-reitinge-svobod>
14. Файзуллаев А. Политическое поведение и реформы: вызовы трансформационного общества // *Научная мысль Узбекистана*. . 2022. № 2. С. 34-41
15. Глубокие реформы и новая стратегия развития ш.м. мирзиеева: реализация и ее основные проблемы. Мамажонов Сарвар сойбжон угли. 2022г. <https://cyberleninka.ru/article/n/glubokie-reformy-i-novaya-strategiya-razvitiya-sh-m-mirzиеeva-realizatsiya-i-ee-osnovnyye-problemy>
16. ПРООН в Узбекистане. *Повышение участия населения в местном самоуправлении* // <https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/projects>
17. Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане. *Поддержка свободы слова и журналистики* // ташкент республика Узбекистан <https://www.osce.org/uzbekistan>

18. международном форуме обсуждались вопросы достижения целей устойчивого развития

24 июн. 2021 г. центр стратегия развития <https://strategy.uz/index>.

